

RESPONSE_

ABILITY

Radionica o znanstvenoj čestitosti za doktorske studente i studentice

Cilj radionice je potaknuti znanstvenike na promišljanje o važnosti znanstvene čestitosti kroz strukturirane rasprave o moralnim dilemama i situacijama koje ugrožavaju znanstvene vrijednosti. Razmjenom iskustava i moderiranim raspravama, studenti će zajednički tražiti rješenja za etičke probleme u istraživanju. Radionicu ćemo završiti predavanjem prof. dr. sc. Zelenike o reformi sustava vrednovanja znanstvenika.

TERMIN
ODRŽAVANJA:

28. 6. 2024.
10.15 SATI

GRADRI
G - 205

Radionica će se provoditi u malim grupama (max. 8 sudionika) kako bi se osiguralo aktivno sudjelovanje i međusobna interakcija svih sudionika. Radionica će se održati na hrvatskom jeziku.

ROK ZA PRIJAVU:

24 .6 .2024.
16.00 SATI

PRIJAVI SE!

Program radionice:

Vrijeme:	Tema rasprave:	Moderator_ica / predavač_ica:
10.00 - 10.15 Dolazak sudionika		
10.15 - 10.35	Pozdravna riječ	prof. dr. sc. Igor Prpić dr. med. prof. dr. sc. Bojana Čulum doc. dr. sc. Vanja Pupovac
10.35 - 11.10	Vrijednost u znanosti	dr. sc. Daria Jadreškić
5 min pauza		
11.15 - 11.55	Oblici loše znanstvene prakse	doc. dr. sc. Vanja Pupovac
15 min pauza za kavu		
12.10 - 12.55	Moralne dileme (sukobi vrijednosti)	dr. sc. Daria Jadreškić
45 min pauza za ručak		
13.40 - 14.15	Znanstveno okruženje	doc. dr. sc. Vanja Pupovac
10 min pauza		
14.25 - 15.00	Što želimo promijeniti?	doc. dr. sc. Vanja Pupovac
10 min pauza		
15.10 - 16.00	Predavanje: Promjene u sustavu vrednovanja znanstvene djelatnosti - trendovi i perspektive	prof. dr. sc. Saša Zelenika

Predavači:

dr. sc. Daria Jadreškić, Universität Klagenfurt, Austrija

Daria Jadreškić doktorirala je u području filozofije znanosti pri Gottfried Wilhelm Leibniz Universität u Hannoveru, Njemačka. Trenutno je zaposlena na interdisciplinarnom projektu „The Epistemology of the Large Hadron Collider“ pri Alpen-Adria Universität Klagenfurt gdje putem kvalitativnih intervjua s fizičarima analizira prakse osiguravanja vjerodostojnosti i kvalitete u tehničkim recenzijama.

prof. dr. sc. Saša Zelenika, Sveučilište u Rijeci

Saša Zelenika doktorirao je na Politehničkom sveučilištu u Torinu u Italiji. Bio je voditelj Odjela strojarskih znanosti na Paul Scherrer institutu u Švicarskoj. Od 2004. je nastavnik na Tehničkom fakultetu u Rijeci (od 2015. redoviti profesor u trajnom izboru), gdje je bio pomoćnik dekana, predstojnik zavoda te je bio i jest voditelj laboratorija. Od 2012. - 2014. je bio pomoćnik te zamjenik ministra pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Vlade RH. Trenutačno je prorektor za strateške projekte (prethodno: pomoćnik rektorce) Sveučilišta u Rijeci.

doc. dr. sc. Vanja Pupovac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Vanja Pupovac je doktorirala u području znanstvene čestitosti pri Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje danas predaje znanstvenu metodologiju i akademsko pisanje. Dodatno se usavršavala u području edukacije o etici u znanstvenoistraživačkom radu te je od 2021. godine certificirani VIRT2UE trener prema programu The Embassy of Good Science.

